

Revisión crítica del desarrollo humano: medición y concepto en debate desde su origen

Critical review of human development: measurement and concept under debate since its origin

Mónica Guadalupe González Yñigo

Universidad Autónoma del Estado de México
mgonzalez@uaemex.mx

Ricardo Arévalo Mejía

Universidad Autónoma del Estado de México
rarevalom@uaemex.mx

Guadalupe Yolanda Valenzuela-Morales

Universidad Autónoma del Estado de México
gvalenzuelam@uaemex.mx

Recibido: 10/07/2024

Aceptado: 15/01/2025

Formato de citación:

González Yñigo, M.G., Arévalo Mejía, R., Valenzuela-Morales, G.Y. (2025). Revisión crítica del desarrollo humano: medición y concepto en debate desde su origen. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 107, 76-89, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mgonzalez.pdf>

Resumen

Este artículo realiza una revisión crítica sobre los Informes del Desarrollo Humano publicados en el periodo de 1990 a 2024 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de identificar los principales cambios que ha sufrido en el tiempo. Apoyado de la técnica documental y del método de análisis de contenido, se analizan las modificaciones del concepto, así como los ajustes en el índice de desarrollo humano (IDH) haciendo hincapié en su continuidad y aplicación hasta el presente. El trabajo ofrece una mirada exploratoria sobre cuál ha sido la concepción del desarrollo humano, entendido desde una visión institucional y como se ha ajustado conceptual y metodológicamente. Estos cambios han respondido al abordaje de las políticas públicas y a las problemáticas actuales, no obstante, presentan limitaciones que se deben de considerar al momento de su análisis territorial.

Palabras clave

Desarrollo humano, índice de desarrollo humano, PNUD.

Abstract

This article carries out a critical review of the Human Development Reports, published in the period from 1990 to 2024 by the United Nations Development Program in order to identify the main changes that it has undergone over time. Supported by the documentary technique and the content analysis method, the modifications of the concept are analyzed, as well as the adjustments in the human development index (HDI), emphasizing its continuity and application to the present. The work offers an exploratory look at what the conception of human development has been, understood from an institutional vision and how it has been conceptually and methodologically adjusted. Concluding that these changes have responded to the approach of public policies and current problems, however, they present limitations that must be considered when carrying out their territorial analysis.

Keywords

Human development, human development index, UNDP.

1. Introducción

A finales de la década de 1980 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), propuso generar una nueva visión en la cual se superará la concepción económica del tener hacia una propuesta holística centrada en el ser (Gutiérrez Garza & González Gaudiano, 2010). Así se materializó el concepto de desarrollo humano.

La teoría del desarrollo humano surgió como un proceso de ampliación de las capacidades de las personas y no como el aumento de la utilidad bruta per cápita (Alkire & Deneulin, 2009). Su principal objetivo no versa en el incremento del producto interno bruto, sino propiciar que las personas tengan una mayor gama de opciones como indicadores de su desarrollo (Griffin, 2001). Su creación se atribuye a las aportaciones de Amartya Sen y Mahbub ul Haq, sin embargo, es el tributo a antiguos líderes del pensamiento político y económico que abordaron la relevancia del ser humano (Malik, 2014). Se concibe como “la ampliación de la capacidad de la población para realizar actividades elegidas y valoradas libremente” (Sen, 2000b: 89). Por tanto, enfoca la valoración del desarrollo en los fines y no sólo en los medios, siendo fundamental el proceso para conseguirlo (Sen, 2000b, 2000a).

Esta propuesta marcó la pauta para que Mahbub ul Haq impulsara la elaboración y edición del primer informe sobre desarrollo humano editado por el PNUD en 1990. Dicho documento presentó una definición de desarrollo que trascendía el criterio de la renta per cápita y apostaba por criterios centrados en las capacidades humanas (Tezanos Vázquez *et al.*, 2016). La propuesta buscó medir y evaluar el desarrollo humano con nuevas medidas alejadas de la centralidad de la producción económica a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH). La construcción de un índice es una tarea compleja, ya que los indicadores que lo integren deben facilitar la medición de los resultados deseados al mismo tiempo que reflejen el impacto deseado en el mediano y largo plazos (Boulanger, 2014; Hawken *et al.*, 2012; Babbie 2012; Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009). Su primera versión integró tres subíndices: el ingreso económico, escolaridad y salud, como las dimensiones referentes al desarrollo. No obstante, los indicadores básicos que conforman cada subíndice han ampliado sus alcances,

modificado sus componentes y enriqueciendo el propio concepto original, materializándose en los informes del desarrollo humano.

Si bien la visión del PNUD ha sido criticada por múltiples razones, ésta ha sido el referente que ha trazado el desarrollo conceptual, de medición y valoración del desarrollo humano, cuya revisión crítica que es la base del presente artículo.

2. La teoría del desarrollo humano

El desarrollo humano busca ampliar las oportunidades de las personas teniendo especial atención en la calidad de las vidas humanas y no solamente en el enfoque de producción económica (PNUD, 2015). Se centra en la sinergia cíclica entre la mejora directa de las capacidades humanas y la creación de condiciones necesarias en múltiples dimensiones (figura 1). Por tanto, es un proceso en construcción con diversas aristas que redefine concepciones a una visión más amplia, mediante la creación de condiciones y el fortalecimiento de las capacidades. Para ello, es necesario una interacción recíproca en la que se disminuyan las desigualdades a través de la implementación de acciones en beneficio de los menos favorecidos.

Figura 1. Sinergias del Desarrollo Humano

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD (2015).

El desarrollo humano cuenta con una función analítica donde convergen los funcionamientos (cosas que una persona valora ser o hacer), capacidades (combinaciones de funcionamientos) y voz/autonomía (agencia o capacidad de actuar para lograr aquello que se valora) (PNUD, 2016). Dicha visión holística brinda un enfoque más amplio en comparación con otros, característica que le ha valido ser el punto central de la discusión de diversas investigaciones. Su estudio se ha dirigido a diferentes temas tales como educación, multidisciplinaria, política, económica y social, delimitando las dimensiones asociadas a las temáticas investigadas (García-Lirios, 2019; Hernández, 2015; Martínez, 2013). Por su parte, Delgado (2006) señala las temáticas social, cultural y personal como ejes centrales en la discusión, pues reconocen la importancia de la presencia del individuo en la configuración del tejido social. Todas

las acciones que se orienten al desarrollo humano deben articular los procesos de socialización e individualización basados en diversas esferas tales como: la cognitiva, comunicativa, afectiva, socio-afectiva, ético-política, moral y territorial (Delgado, 2006; García-Lirios, 2019; Giraldo, 2019; González Yñigo, 2022).

Si bien la articulación idónea de las esferas a considerar es una discusión que ha sido estudiada en el ámbito académico, es preciso mencionar que el desarrollo humano forma parte de los círculos políticos y públicos desde finales del siglo XX. Su medio de comunicación han sido los informes anuales de desarrollo humano generados por el PNUD, con el objetivo de informar sobre las actualizaciones conceptuales y generar debate en temas que, de otra forma, no serían visibles en las agendas públicas (González Yñigo, 2022).

3. El PNUD y los informes del desarrollo humano

El desarrollo humano se ha relacionado con múltiples vertientes y temas que inciden de forma directa e indirecta con las actividades del ser humano (Robles-Amaya, Espinel-Guadalupe, & Guadalupe-Vargas, 2017). El PNUD, a través de sus informes de desarrollo humano (1990-2024), ha buscado mostrar la evolución sobre las temáticas que conllevan al cumplimiento de su objetivo (figura 2), que se pueden agrupar en tres periodos: i) conceptualización y consolidación (1990-1994); ii) ampliación integral (1995-2018) y iii) replanteamiento temático (2019-2024).

Figura 2. Temáticas de los Informes de Desarrollo Humano (1990-2024)

Fuente: Elaboración propia con base a los informes del PNUD (1990-2024).

El periodo de 1990 a 1994 se considera como de desarrollo y consolidación conceptual, pues en los informes se muestra el debate anual sobre la forma de comunicación y desarrollo de los elementos clave. Durante el periodo de 1995 al 2018 se presentaron y analizaron los temas relevantes en la agenda pública, razón por la cual resalta su vinculación con la teoría del desarrollo humano como eje estructurador de la discusión, sin perder de vista la relevancia de su carácter integral. Por último, de 2018 a 2024 se ha continuado con la vinculación sobre temas estratégicos. Sin embargo, el

interés por el replanteamiento de los alcances del concepto y la inclusión de nuevas aristas tales como la incertidumbre, estancamiento y divergencias, muestra una clara tendencia a la apertura a nuevas temáticas que no responden solo a fenómenos sociales, sino que inmiscuyen al territorio como un fundamento articulador. Cabe aclarar que todos los informes vinculan y analizan, a través de estadísticas y casos de estudio, los temas relacionados con el desarrollo humano bajo la sinergia nacional-internacional y marcos políticos con base en los resultados del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y su adecuación metodológica y conceptual con diversas temáticas.

4. El índice de desarrollo humano

En el primer informe de desarrollo humano publicado por el PNUD (1990) se consumó la discusión sobre la relevancia del desarrollo como medio para crear un ambiente para el disfrute de la vida sin la necesidad de cuantificarlo. Ante esto, se sugirió un índice basado en tres dimensiones esenciales: longevidad, conocimientos y niveles decentes de vida (PNUD, 2020). Como se aprecia en la figura 3, se modificó el producto interno bruto como medida central y se optó por una que reflejara la calidad de vida de las personas.

Figura 3. Componentes y cálculo del índice de desarrollo humano (IDH)

Fuente: Elaboración propia con base en (PNUD, 2020).

Desde su comienzo, el IDH se consideró como un elemento estratégico que representaba un concepto de desarrollo más amplio que el ingreso per cápita, siendo entonces una agregación de subíndices normalizados que determinan la medición de los logros. Para su determinación, es necesaria la creación de subíndices por cada dimensión mediante la determinación de valores máximos y mínimos los cuales se fijan según los valores observados entre las naciones (PNUD, 2018). Una vez definidos los valores y subíndices se determina el IDH, observando la sustitubilidad imperfecta que existe para permitir una sustitución entre las subdimensiones (PNUD, 2010). Cabe señalar que el propio PNUD, desde el informe de 1990, señala que no debe perderse de vista que los indicadores son promedios que ocultan la variabilidad y las divergencias observadas, por lo que es necesario que la distribución se corrija (PNUD, 1990, 2019).

A partir de 1990 se han incluido diversos aspectos relacionados con temáticas afines a la evolución de las sociedades y las problemáticas inherentes al mismo. Se han conceptualizado ajustes tales como el índice de desigualdad multidimensional, el índice

de pobreza multidimensional, el índice de desigualdad de género (PNUD, 2010), el índice de desarrollo de género (PNUD, 2014) y el índice de desarrollo humano ajustado por las presiones planetarias (PNUD, 2020). Estos cambios han demostrado el interés por ajustar la valoración del IDH a las necesidades y demandas de la población. No solo la medición numérica, sino el propio concepto ha evolucionado a través del tiempo, razón por la cual es importante su análisis.

5. Método

En el presente estudio se combinaron la técnica documental y el análisis de contenidos (Tinto Arandes, 2013), por lo que se subdivide en dos ejes metodológicos. En el primero se recuperó información producida en documentos especializados sobre desarrollo humano, a fin de definir el concepto, mostrar sus categorías e identificar su proceso de medición. De manera paralela, se revisaron los informes anuales publicados por el PNUD.

En el segundo eje, mediante el análisis de contenido, se analizaron los informes del PNUD en dos dimensiones: el concepto de desarrollo humano y el índice del desarrollo humano. Se realizó el análisis para el periodo comprendido de 1990 a 2024, ya que es cuando se han publicado de manera ininterrumpida los informes. Con el empleo de estas dos técnicas se comprobó la importancia del desarrollo humano en el discurso internacional, pues ha centrado las bases para cambios en el abordaje de políticas públicas, así como en la medición que permite el análisis de datos y la presentación de la información.

6. Resultados

Los principales cambios encontrados en el concepto de desarrollo humano se presentan en la tabla 1. Su análisis se aborda en los párrafos sucintos.

En el informe de 1990 se mostró por primera vez la conceptualización del desarrollo humano mediante el aporte de su definición, medición y análisis, vislumbrando los primeros conceptos e indicadores que formarían parte de su evolución (PNUD, 1990). Posteriormente, en el informe de 1991 (PNUD, 1991) se agregó la perspectiva democrática y participativa al concepto básico. Asimismo, se reflexionó sobre las prioridades de las personas y cómo no se encuentran determinadas para siempre. En consecuencia, en 1992 (PNUD, 1992) se planteó la relevancia de saber cómo se utilizaban las oportunidades desarrolladas dentro del concepto para evitar contabilizar sólo su disposición.

En los informes de 1993 y 1994 no se presentaron cambios (PNUD, 1993, 1994). En contraste, en 1995, debido a las propuestas presentadas en los informes anteriores, se replanteó el concepto mediante la conjugación del fomento de las capacidades humanas, mejora en la salud, interés por conocimientos teóricos y prácticos, así como el aprovechamiento de la capacidad adquirida con fines productivos (PNUD, 1995).

En el periodo de 1996 a 1998 no se presentaron cambios importantes con respecto a su conceptualización. No obstante, se discutió la relación del desarrollo humano con nuevos aspectos sobre la potenciación, equidad, sustentabilidad y seguridad (PNUD, 1996). Subsecuentemente se abordó la diferencia entre las opciones fundamentales y otros componentes adicionales como la libertad política, los derechos humanos y el respeto (PNUD, 1997). Finalmente, se reconoció la no sustitución de los valores éticos (PNUD, 1998). Debido a estas discusiones, en 1999 (PNUD, 1999) se definió al desarrollo humano como la trascendencia del logro de las capacidades, es decir, como el proceso de procurarlas de una forma equitativa, participativa, productiva y sostenible.

Tabla 1. Análisis de la evolución y ampliación del concepto de desarrollo humano

Año	Concepto de desarrollo humano
1990	Es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes se relacionan con una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente.
1991	Volver al desarrollo más democrático y participativo.
1992	¿Cómo se usan las oportunidades?
1993-1994	No se registraron cambios ni modificaciones.
1995	Cambios en el concepto, unión de propuestas anteriores y el reconocimiento de dos facetas: fomento de las capacidades humanas y el aprovechamiento de la capacidad adquirida con fines productivos.
1996	Nuevos aspectos del desarrollo humano: potenciación, equidad, sustentabilidad y seguridad.
1997	Se reconocen opciones fundamentales y otras adicionales.
1998	No se registraron cambios ni modificaciones.
1999	El desarrollo humano es más que lograr las capacidades, es también el proceso de procurarlas de manera equitativa, participativa, productiva y sostenible
2000-2006	No se registraron cambios ni modificaciones.
2007-2008	La posibilidad de elección y la libertad en el desarrollo humano significa algo más que una mera ausencia de restricciones. Es necesario hacer frente a ellas
2009-2014	No se registraron cambios ni modificaciones.
2015	Al aprovechar el potencial de todas las personas mediante estrategias adecuadas y políticas correctas es posible acelerar el progreso humano.
2016	Temática abordada: universalidad.
2017-2018	No se registraron cambios ni modificaciones.
2019	Temática abordada: desigualdad.
2020	No hubo cambios significativos (discusión sobre antropoceno).
2021-2022	No hubo cambios significativos (discusión sobre incertidumbre).
2023-2024	No hubo cambio significativos (discusión sobre recuperación).

Fuente: Elaboración propia con los informes del PNUD.

En el periodo del 2000 al 2006 no se registraron cambios significativos. Sin embargo, se vinculó la discusión del concepto con los temas propuestos en cada uno de los informes y se reconocieron algunas limitantes en su medición principalmente (PNUD, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). Con relación al informe de 2007-2008 (PNUD, 2008) se abordó la relación progreso-deterioro ambiental, enfatizando la necesidad de abordar las opciones reales y libertades fundamentales que les permitan vivir la vida que valoran. Esta discusión se mantuvo de forma constante durante el periodo de 2009-2014 (PNUD, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Para el 2015 se reconsideró el concepto de desarrollo humano planteado en el primer informe de 1990, abordado desde la relevancia de aprovechar el potencial de las personas mediante estrategias adecuadas que aceleren el progreso humano (PNUD, 2015). Esto supuso retomar principios teóricos fundamentales como el universalismo, tema central del informe del 2016 (PNUD, 2016). Durante el 2018 a 2024 no se presentaron cambios significativos, pero se abordaron temáticas de desigualdad (PNUD, 2019), la posibilidad de replantear el concepto desde un enfoque transformativo (PNUD, 2020), la incertidumbre (PNUD, 2022b) y de recuperación desigual (PNUD, 2024).

Al igual que el concepto de desarrollo humano la forma de medición ha sido dinámica, modificándose en función de las diferentes necesidades focalizadas (tabla 2).

Tabla 2: Análisis de la medición del desarrollo humano

Año	Medición
1990	Longevidad (Esperanza de vida al nacer). Conocimientos (alfabetismo). Manejo de recursos que se requieren para una vida decente (PIB per cápita y PAC).
1991	Longevidad (Esperanza de vida). Conocimiento: alfabetismo adulto (a_1) se combina con escolaridad promedio (a_2) con $a_1 = 2/3$ y $a_2 = 1/3$. Ingreso: incluyeron la variable de pobreza.
1992	Longevidad. Conocimiento (combinación del alfabetismo adulto y el promedio de años de escolaridad). Niveles de vida decentes (PNB ajustado al poder adquisitivo real).
1993-1994	No se registraron cambios
1995	Mismos indicadores, solo que se fijan valores máximos y mínimos, cambio en la media de años de escolaridad y la forma en que se obtiene el IDH.
1996-1998	No se registraron cambios.
1999	Mejoran la selección, uso, presentación de estadísticas y categorización de la información.
2000	No se registraron cambios.
2001	Mayor transparencia de los datos y cuidado en su elección. Cambio en la medición final, ya no es un promedio
2002-2009	No se registraron cambios.
2010	Se modificaron los indicadores para medir el progreso en educación e ingresos, así como el método de agregación y los valores máximos y mínimos.
2011-2019	No se registraron cambios.
2020	Propuesta relativa a un nuevo índice experimental que tiene en cuenta tanto los logros del desarrollo humano como las presiones planetarias (IDHP).
2021-2024	No se registraron cambios.

PIB: Producto Interno Bruto; PAC: Poder Adquisitivo de Compra; PNB: Producto Nacional Bruto; IDHP: Índice de Desarrollo Humano Ajustado a las Presiones Planetarias. Fuente: Elaboración propia con los informes del PNUD.

En 1990 el IDH se presentó como un índice que equilibraría diversos indicadores a fin de generar mayor sensibilidad frente a los aspectos críticos, llenando el vacío metodológico que instrumentaría la propia teoría del desarrollo humano (PNUD, 1990). De los indicadores empleados, la esperanza de vida y el alfabetismo son conceptos comunes. Sin embargo, el poder adquisitivo para bienes de consumo no se comprendía en su totalidad, por lo que se determinó una medida de privaciones que afecta un país. Este índice se estimaba como un promedio de privación (promedio simple de los tres indicadores). Por tanto, el IDH se determinó como una unidad menos el índice de privación promedio.

Para el informe de 1991 se propuso sensibilizar el índice a la distribución y variabilidad de cada indicador en un país. La medición del subíndice de conocimiento se modificó, considerando la combinación de alfabetismo adulto y escolaridad promedio (PNUD, 1991). Durante el periodo comprendido entre 1992 a 1994 no se presentaron modificaciones trascendentales. Únicamente se destaca que en 1992 se comenzó a considerar el rango entre valores máximos y mínimos establecidos en el primer informe (PNUD, 1992, 1993, 1994). Para 1995 se establecieron nuevos valores máximos y mínimos, adicionalmente se rectificó la media de años de escolarización por la tasa de matriculación combinada (PNUD, 1995).

De 1996 a 1999 no se registraron cambios relevantes en su medición. No obstante, en 1999 se buscó afinar la selección, uso y presentación de estadísticas de la información de cada país, organizándose en categorías para reflejar puntualmente las

dimensiones del desarrollo humano (PNUD, 1996, 1997, 1998, 1999). La llegada del nuevo siglo no favoreció la evolución conceptual del desarrollo humano, ya que no se registraron cambios (PNUD, 2000). Por el contrario, para el 2001 se transformó la noción de un promedio de subíndices y se normalizaron los datos, ponderando cada parte por 1/3. De igual forma, se establecieron con mayor claridad los procesos de recolección de los datos y el listado de las fuentes de información (PNUD, 2001). Estos cambios se mantuvieron constantes del 2002 al 2009 (PNUD, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009).

Para el 2010 el IDH continuó representando una medida agregada. No obstante, se modificaron los indicadores para medir el progreso en educación e ingreso (PNUD, 2010). En el caso de la educación, se sustituyó la alfabetización y matriculación bruta por el indicador de años esperados de instrucción. Por su parte, en ingreso se cambió el Producto Interno Bruto (PIB) por el ingreso nacional bruto per cápita. Asimismo, se estandarizaron los valores máximos y mínimos para el cálculo y se conceptualizó el IDH como una medida geométrica.

Para el periodo comprendido de 2011 a 2019 no hubo modificaciones sobre la medición (PNUD, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). En el 2020 se abordó la necesidad de generar nuevos parámetros que ajustaran el componente de ingreso mediante la sustracción de los costos sociales del carbono y la inclusión de capital natural a la riqueza total (PNUD, 2020). También se anexaron indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero y de huella material. Por consiguiente, el IDH se multiplica por un factor de ajuste, mismo que fue justificado por el propio PNUD como: “media aritmética de los índices que miden las emisiones de dióxido de carbono per cápita –lo que sugiere la dificultad de abandonar los combustibles fósiles para obtener energía– y la huella material per cápita –que hace referencia al desafío que conlleva cerrar los ciclos de los materiales” (PNUD, 2020: 259). De esta forma, se integraron las presiones planetarias como indicador del desarrollo.

Finalmente, para el periodo 2021-2024 no hubo cambios en la medición, pero se reconoce la premisa de que la mejora del IDH ha conllevado el aumento de las presiones planetarias (PNUD, 2022a; UNDP, 2024).

7. Discusión

La revisión crítica que se realizó sobre los Informes de Desarrollo Humano se ejecutó en dos vías de investigación. En la primera se tomó como elemento de análisis el concepto de desarrollo humano, el cual se basa en la discusión teórica para su conformación. Asimismo, se analizó su vinculación con otros elementos de medición del desarrollo de una nación, lo que ha fundamentado su amplia aplicabilidad y desarrollo.

Un primer resultado que se desprende directamente de dicha revisión es la identificación de los cambios conceptuales que ha tenido. Si bien, las modificaciones parecieran no haber sido trascendentales, el reconocimiento en 1995 de las dos facetas del desarrollo humano (fomento de las capacidades humanas y el aprovechamiento de estas), permitió ampliar la discusión temática y su aplicabilidad en los años subsiguientes. A pesar de su evolución conceptual, se distinguió la necesidad de retomar sus orígenes mediante la reconsideración en el 2015 del concepto de desarrollo humano planteado en el informe de 1990. Este replanteamiento entendió al progreso no como un fin sino como un proceso mediante el cual se abordan estrategias tácticas adecuadas y políticas adecuadas a cada sociedad. Esto conllevó a que, en 2016, el principio de universalidad se volviera básico, promotor de la agenda 2030 y retomarlo como una temática fundamental en la discusión medioambiental actual.

El desarrollo de la segunda vía de investigación guarda relación con el análisis realizado sobre la forma de medición y valoración del desarrollo humano por medio de la conceptualización e implementación del índice de desarrollo humano. De la revisión se derivan dos resultados:

El primer resultado se relaciona con el planteamiento e instrumentación del índice. A pesar de que se han conservado las tres grandes dimensiones planteadas, su aplicabilidad ha sido modificada, ya que se han transformado los indicadores con el fin de reflejar con mayor precisión los logros en las capacidades desarrolladas. Cabe señalar que, si bien los indicadores que conforman el índice muestran los principios conceptuales, estos se han ajustado a las problemáticas globales inherentes al desarrollo deseado. Ejemplo de esto es el impacto que los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) han tenido sobre la percepción de la educación. En consecuencia, los índices de educación buscan reflejar imparcialmente el proceso enseñanza-aprendizaje, desplazando la tasa de matriculación y optando por una discusión profunda sobre la calidad de la educación. Por tanto, el proceso de elección y discusión de los indicadores ha conllevado a la generación de índices ajustados a temáticas, buscando el progreso en los parámetros de medición y plasmar asertivamente el desarrollo de las capacidades, los alcances y los verdaderos resultados a través del tiempo y el espacio geográfico.

La coyuntura entre el análisis del concepto de desarrollo humano y la forma de medición del índice conllevó a la identificación de ciertas temáticas estratégicas, las cuales se pueden englobar en los temas de ingreso, medioambiente, desigualdad y universalidad.

Con respecto a la temática de ingreso, se observó que es un vector imprescindible tanto en la conceptualización como en la medición del desarrollo. Sin embargo, se aborda como un medio para alcanzar un fin, dejando de lado su protagonismo e incorporándolo como parte de otras capacidades básicas más allá de la salud y la educación. Entonces, es considerado como un aspecto instrumental con especial interés en cómo debe ser su relación con las capacidades, sin perder de vista la necesidad de una posible tasa de conversión y ajuste a la realidad de cada zona en donde se aplique. Por ende, el ingreso per cápita se convirtió en una alternativa que, si bien busca abonar a esta problemática, debe implementarse con mesura. Como se señaló en el informe de 2019, la valoración del desarrollo humano debe trascender los ingresos, los promedios y las condiciones actuales de cada sociedad (PNUD, 2019).

La cuestión medioambiental ha sido un tema constante en los informes, pudiéndose agrupar en la propuesta de sostenibilidad plasmada desde el primer informe (PNUD, 1990). Posteriormente se resaltó la preocupación por el deterioro del medio ambiente con la introducción del concepto de desarrollo sostenible del Informe Brundtland en 1997 (PNUD, 1997). Ya en este informe se procuró generar alternativas verdes a las primeras problemáticas detectadas para esa época, las cuales se han acentuado con el tiempo en todas las naciones. La temática del desarrollo sostenible ha estado presente desde el 2015 en los informes, tomando mayor fuerza a partir del 2020 con el análisis de la coyuntura de desarrollo humano, la definición del antropoceno y el ajuste del IDH a estas condiciones (PNUD, 2020).

La desigualdad ha sido un tema recurrente desde el primer informe hasta su materialización en el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad en 2007. No obstante, se ha abordado desde diferentes visiones (económica, social y recientemente medioambiental) y escalas. Esta medida ha sido un punto relevante de análisis, ya que ha permitido comprender las diferentes realidades de cada país mediante unidades espaciales. De esta forma, se han realizado análisis desde visiones regionales (PNUD, 1992), entre países (PNUD, 1994, 2006), dentro de los países (PNUD, 2013,

2018), desagregando la información por características puntuales tales como grupo étnico, ingreso o sexo (PNUD, 1995). Por tanto, el tema de la desigualdad ha estado ligado a la desagregación territorial, ya que permite evidenciar las diferencias y las relaciones funcionales que en ellos convergen.

Por último, la cuestión del universalismo ha formado parte de la discusión del concepto de desarrollo humano desde su formación, encontrándose como fundamento de la declaración de los derechos humanos, teniendo mayor eco en el acceso universal al agua (PNUD, 2006). No obstante, fue hasta el 2016 (PNUD, 2016) que se concretaron propuestas con un mayor alcance, reconociendo que las desigualdades, la exclusión, los valores y las normas sociales pueden ser un obstáculo para alcanzarlo. Así pues, el desarrollo humano exige reorientar algunos de estos aspectos analíticos.

Con la revisión de los informes realizados por el PNUD, se identificó la ausencia de éstos en algunos años, publicándose de forma bienal (PNUD, 2008, 2022a; UNDP, 2024). El cambio de temporalidad, específicamente en los últimos números publicados, no es una mera coincidencia, pues en ellos se retoma la discusión sobre la importancia de hacer análisis a mayor profundidad, así como estudios longitudinales y comparativos. Dichos números muestran que la relación desarrollo humano-mejores condiciones de vida no es lineal ni aplicada a todas las sociedades. Por tanto, después de tantos años el concepto de desarrollo humano y el índice implementado por el PNUD continúan implementándose y analizándose, ya que son un claro referente sobre el bienestar de las personas. Adicionalmente, su complementariedad con diferentes índices y estadísticas brinda mayor claridad en el estado en cuestión de una sociedad determinada.

8. Conclusiones

La teoría del desarrollo humano se concretó en los informes del desarrollo humano editado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En ellos se han enfatizado diferentes temáticas (las cuales responden a los intereses y demandas internacionales), sin perder de vista la mejora directa de capacidades humanas y la creación de las condiciones necesarias para alcanzarlas. Es por ello por lo que los informes son una herramienta que presentan una visión global sobre la realidad, siendo esta visión universal una de sus características más ambiguas. Si bien permiten tener una noción integral del desarrollo humano, al mismo tiempo conllevan a la generación de visiones totalizadoras y parciales de la realidad.

A pesar de que los informes se han ido adecuando a diferentes temáticas, en todos ellos, así como en la conceptualización y medición del desarrollo se continúa centrándose la atención en el ser y no tanto en el tener, prestando atención en potencializar las capacidades de las personas y generar opciones de desarrollo.

La propuesta de agrupación en tres periodos de los informes responden a los cambios conceptuales y metodológicos, si bien el periodo de 1990 a 1994 se consideró como de consolidación conceptual este muestra las posibles limitantes ante las que se enfrentaba el programa, dejándose de lado en el periodo de 1995 a 2018, pero recuperado en el último periodo de 2018 a 2024, ya que se reconoce que la forma en como se había presentado puede causar sesgos en la información y en la generación de líneas de acción.

Cabe señalar que se comprobó que existe interés por parte del PNUD de continuar como el referente en la temática, actualizándose a los desafíos actuales, siendo el caso de la cuestión medio ambiental, por lo que se ajustó su índice a mediciones novedosas que permitan tener un acercamiento fidedigno con la realidad, no obstante, estos se encuentran limitados a los propios sesgos estadísticos y de disponibilidad de

información, quedando como línea de investigación la posibilidad de su ajuste en función de la escala territorial abordada.

Si bien su conceptualización y forma de medición han sido el tema central del presente artículo, en los informes se aprecian diferentes recomendaciones, estrategias y programas que se han desarrollado para incentivar algunos aspectos del desarrollo humano. Cada informe se ha centrado en su consolidación y en abrir la discusión a temáticas emergentes que robustezcan el concepto. Sin embargo, hay diferentes críticas sobre la falta de especificidad y la capacidad que tiene el concepto de ajustarse a realidades diversas.

9. Bibliografía

- Alkire, S., & Deneulin, S. (2009). *An introduction to the Human Development and Capability Approach. Freedom and Agency*. (S. Deneulin & L. Shahani, Eds.). Londres: Human Development and Capability Association.
- Boulanger, P.-M. (2014). *Elements for a comprehensive assessment of public indicators*, Report EUR.
- Delgado, R. (2006). El desarrollo humano: un panorama en permanente transformación. *Revista Tendencia & Retos*, (11), 97-115.
- Earl Babbie (2012). *The Practice of Social Research*. Cengage Learning.
- García-Lirios, C. (2019). Dimensions of human development theory. *Ehquidad Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social*, (11), 27-54. <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2019.0002>
- Giraldo, F. y otros. (2019). Urbanización para el desarrollo humano. In *Intergovernmental Panel on Climate Change (Ed.)*, Climate Change 2013 - The Physical Science Basis (Vol. 53). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- González Yñigo, M. G. (2022). *La megalópolis de la Zona Metropolitana del Valle de México: un estudio desde los principios del desarrollo humano (2000-2020)*. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca.
- Griffin, K. (2001). Desarrollo humano: origen, evolución e impacto. In Icaria (Ed.), *Ensayos sobre el desarrollo humano* (pp. 13-23). Barcelona. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(87\)90074-8](https://doi.org/10.1016/0277-9536(87)90074-8)
- Gutiérrez Garza, E., & González Gaudiano, É. (2010). *De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable* (Siglo XXI, Ed.). Nuevo León, México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Hawken, A., & Munck, G L. (2012). Cross-National Indices with Gender-Differentiated Data: What Do They Measure? How Valid Are They? *Social Indicators Research*. 111 (3), 801-838.
- Hernández, D. (2015). Educación: una visión desde las dimensiones del ser humano y la vida. *Acta Académica*, 57, 79-92. <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34530.pdf>
- Malik, U. A. (2014). *Urbanization and Human Development: A New Look*. Briefing paper, Mahbub ul Haq Human Development Centre, Lahore.
- Martínez, M. (2013). Dimensiones Básicas de un Desarrollo Humano Integral. *Polis*, 23(23), 1-16.
- PNUD (1990). *Desarrollo Humano Informe 1990* (Tercer Mundo Editores, Ed.). Colombia: Oxford University Press México, S. A.
- PNUD (1991). *Desarrollo Humano: Informe 1991*. Bogotá.
- PNUD (1992). *Desarrollo Humano: Informe 1992*. Colombia.
- PNUD (1993). *Informe sobre Desarrollo Humano 1993*. Madrid.
- PNUD (1994). *Informe sobre desarrollo humano 1994*. Madrid.

- PNUD (1995). *Informe sobre Desarrollo Humano 1995*. Ciudad de México.
- PNUD (1996). *Informe sobre Desarrollo Humano 1996*. Madrid.
- PNUD (1997). *Informe sobre Desarrollo Humano 1997*. Madrid.
- PNUD (1998). *Informe sobre Desarrollo Humano 1998*. Madrid.
- PNUD (1999). *Informe sobre desarrollo humano 1999*. Madrid.
- PNUD (2000). *Informe sobre Desarrollo Humano 2000*. Madrid.
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2000_ES.pdf
- PNUD. (2001). *Informe sobre Desarrollo Humano 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano*. Ciudad de México.
- PNUD. (2002). *Informe sobre Desarrollo Humano 2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado*. Madrid.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2002_es.pdf
- PNUD (2003). *Informe sobre Desarrollo Humano 2003. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza*. Madrid.
- PNUD (2004). *Informe sobre Desarrollo Humano 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy*. Madrid.
- PNUD (2005). *Informe sobre Desarrollo Humano 2005. La cooperación internacional ante una encrucijada*. Madrid.
- PNUD (2006). *Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua*. Madrid.
- PNUD (2008). *Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. La lucha contra el cambio climático*. Madrid.
- PNUD. (2009). *Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos*. Madrid.
- PNUD (2010). *Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones*. Madrid.
- PNUD (2011). *Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos*. Madrid.
- PNUD (2012). *Informe Anual 2011/2012. El futuro sostenible que queremos*. Madrid.
- PNUD (2013). *Informe sobre Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso*. Nueva York.
- PNUD (2014). *Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia*. Nueva York.
- PNUD (2015). *Informe sobre Desarrollo Humano 2015. Trabajo al servicio del desarrollo humano*. Washington DC.
- PNUD (2016). *Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos*. Nueva York.
- PNUD (2017). *Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la Agenda 2030*. Buenos Aires.
- PNUD (2018). *Índices e Indicadores de Desarrollo Humano. Actualización estadística de 2018*. Washington DC.
- PNUD (2019). *Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI*. Washington DC. <https://doi.org/10.2307/2620504>
- PNUD (2020). *Informe sobre Desarrollo Humano 2020. La próxima frontera. El desarrollo humano y el antropoceno*. Nueva York.
- PNUD (2022a). *Informe sobre desarrollo humano 2021/2022 Tiempos inciertos, vidas inestables: Configurar nuestro futuro un mundo en transformación*. Nueva York.
- PNUD (2022b). *Uncertain times, unsettled lives: shaping our future in a transforming world*. Nueva York.

- Robles-Amaya, J. L., Espinel-Guadalupe, V. J., & Guadalupe-Vargas, M. E. (2017). *Dimensiones del desarrollo humano bajo un enfoque de interculturalidad*. Universidad Estatal de Milagro UNEMI, Ecuador, <http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3848>
- Sen, A. (2000a). *Desarrollo y Libertad*. México, Arte y ediciones Terra.
- Sen, A. (2000b). El desarrollo como libertad. *Gaceta Ecológica*, (55), 14-20. <http://www.redalyc.org/html/539/53905501/>
- Stiglitz, J., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
- Tezanos Vázquez, S., Quiñones Montellano, A., Gutierrez Sobrao, D., Madrueno Aguilar, R., & Tezanos Vázquez, S. (2016). *Manuales sobre cooperación y desarrollo. Desarrollo humano, pobreza y desigualdades*. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria, <https://www.ciberoamericana.com/pdf/MANUAL1.pdf>
- Tinto Arandes, J. A. (2013). *El análisis de contenido como herramienta de utilidad para la realización de una investigación descriptiva. Un ejemplo de aplicación práctica utilizado para conocer las investigaciones realizadas sobre la imagen de marca de España y el efecto país de origen*. *Provincia*, (29), 135-173.
- UNDP (2024). *Human Development Report 2023/2024. Breaking the girdlock*. New York.

* * *

Mónica Guadalupe González Yñigo es doctora en Estudios para el Desarrollo Humano por la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesora en la Facultad de Planeación Urbana y Regional en licenciatura y maestría. Coordinadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS) sede FAPUR. Se ha especializado en las líneas de política de vivienda, sustentabilidad urbana, desarrollo humano, proceso de urbanización y megalópolis. Forma parte del SIN categoría candidata, acreedora de diversos reconocimientos académicos tales como una mención especial en la categoría de Gestión Gubernamental de Vivienda en el Premio Nacional de Vivienda 2017-2018. Ha publicado artículos científicos y capítulos de libro en colaboración con diferentes proyectos de investigación, además de colaborar con la organización de eventos a nivel nacional e internacional.

Ricardo Arévalo Mejía es Profesor-Investigador en el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA-UAEMéx). Especializado en la modelación espacio-temporal de procesos hidroclimáticos y automatización en programación técnica. Desarrolla investigación en sequía meteorológica en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación Científica de Canadá (INRS) y el Instituto Nacional de Investigación en Agricultura y Medioambiente en Francia (Inrae).

Guadalupe Yolanda Valenzuela Morales es doctora en Ciencias del Agua por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se realiza un postdoctorado en la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma Del Estado de México. Sus líneas de investigación son educación ambiental para la gestión de la sequía, análisis socioeconómico de la sequía meteorológica, desarrollo humano sostenible y huella ecológica. Es coautora de uno de los capítulos del libro *Aportaciones a la Ingeniería y Ciencias del Agua* publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con varios artículos publicados y pertenece al SNI con categoría candidata.